

EXSITU

TIJDSCHRIFT
VOOR VLAAMSE
ARCHEOLOGIE
NR. 3 | APRIL 2013 | €12,5

Vers uit de oven
pottenbakkers in Aalst

Vervloekte voorwerpen

Una storia particolare
Etrusken in Tongeren

Steentijdboeren
op een duin

Kemmelberg vanuit het noordoosten © Kris Vandevorst

Goedkoop maar doeltreffend

KELTISCHE SLINGERKOGELS OP DE KEMMELBERG

De Kemmelberg is niet alleen het hoogste punt van West-Vlaanderen. De beklimming van de getuigenheuvel kleurt elk voorjaar ook enkele wielervedstrijden. In de ijzertijd was de heuvel al een trekpleister. Keltische prinses vestigden zich in een hoogtefort en lieten er hun afval rondslingeren. Tot grote vreugde van de archeologen: in een Keltische stortplaats vonden ze zeker twintig slingerkogels uit gebakken aarde. Onlangs werden ze nader bestudeerd.

Tussen het midden van de 5de en het midden van de 4de eeuw v.Chr. woonden er rijke aristocraten op de Kemmelberg. De grachten, wallen en palissaden van hun vesting waren van ver te zien en zelf konden de bewoners ook de ruime omgeving goed in de gaten houden. Met gouden en bronzen sieraden uit verre streken maakten ze indruk op de boeren uit de wijde omgeving. Het schenken van dranken uit speciale schenkkannen en het drinken uit drinkhoorns met goudbeslag gebeurde met de nodige ri-

De stortplaats op de Kemmelberg © Stefan Dewickere

tuelen en plechtigheden. Tussen 1965 en 1967 werd aan de noordrand van het plateau tijdens opgravingen een stort aangesneden dat tegen een blok ijzerzandsteen aanleunde. Een deel van het stort was door de erosie op de steile helling aan het oppervlak zichtbaar geworden. Aan het zicht onttrokken zaten er nog een paar duizend fragmenten, vooral potscherven, samen in een zwarte massa van een kleine kubieke meter groot. Zowat twee op drie potscherven waren verbrand. Een op acht potscherven, wat heel veel is, was versierd. De vele misbaksels in het stort wijzen bovendien op de aanwezigheid van een pottenbakkersoven in de buurt. De reconstructie van drie misbaksels leverde fraaie potten op die nergens elders op de Kemmelberg zijn teruggevonden.

MUNITIE VAN ZAND EN KLEI

In het midden van die stortplaats lagen twintig uit aarde gebakken slingerkogels met een zorgvuldig geglad oppervlak. Gemiddeld zijn ze iets langer dan 4 centimeter, hebben ze een diameter van 2,5 centimeter en wegen ze 21 gram. De makers van de kogels hadden vermoedelijk de symmetrische vorm van een rugbybal voor ogen. Uit experimenten blijkt dat met die vorm het verst en meest nauwkeurig geslingerd kan worden. Misschien staan de

maten en vorm ook in verband met de afmetingen van de slinger zelf, die echter uit organisch materiaal bestond en dus volledig is vergaan.

Los van die concentratie slingerkogels zijn op vier andere plaatsen op de Kemmelberg nog een dozijn exemplaren aangetroffen, wat het aantal op zo'n veertig exemplaren brengt. Ze lagen allemaal in de buurt van de steile rand, in het noordoostelijke kwadrant van het plateau.

Chemische analyse wijst op een opvallende samenstelling van de kogels, met zand als hoofdbestanddeel en slechts één vierde klei. Dat stemt overeen met de samenstelling van zogenaamde huttenleem. Dat was een kleiige pap die gebruikt werd om het vlechtwerk van takken aan de buitenkant van de houten woningen te besmeren. Huttenleem en slingerkogels werden misschien samen aangemaakt. Opvallend is de geringe blootstelling aan warmte tijdens het bakproces: minder dan 300 graden, veel lager dan de gebruikelijke baktemperatuur van aardewerk. Toch was de verwarming voldoende intens om de kogels harder te maken en ze, na contact met water, voor desintegratie te behoeden. Uit de ongelijke oppervlaktekleur, van helder bruin tot zwart, kan men vermoeden dat het bakken van de kogels aan de buitenrand van een vuur heeft plaatsgevonden.

Slingerkogels © VISO Luc Verhetsel

De grachten en wallen zijn nog steeds herkenbaar © Stefan Dewickere

VOOR OORLOG OF JACHT?

Het Bijbelverhaal waarin David de reus Goliath velt met behulp van een slinger, is niet onrealistisch. De precisie en de slagkracht van de slingerkogels zijn immers niet te onderschatten. Experimentele gegevens met zelfgemaakte slingerkogels doen vermoeden dat de trefkracht en trefzekerheid vooral binnen de eerste dertig à veertig meter uitgesproken zijn. Met een waarschijnlijke werpsnelheid van meer dan dertig meter per seconde kan men stellen dat een voorwerp of persoon binnen één seconde na de worp geraakt werd. De kinetische energie van zo'n impact is niet dodelijk maar kan wel ernstige verwondingen veroorzaken.

Indicaties voor het gebruik van aardse slingerkogels als oorlogs- of afschrikkingswapen zijn ook dicht bij ons terug te vinden, met name in Keltische krijgergraven. In Prunay bij Reims (Frankrijk) werd een wagengraf van een

vooraanstaande krijger aangetroffen. Het dateert uit dezelfde periode als de bewoners van de Kommelberg. Dicht bij een van de wielen waren zo'n veertig aardse slingerkogels gedeponerd. En in eigen land werd onlangs in Grüfflingen, een dorp in de Luikse gemeente Burg-Reuland, tijdens opgravingen in een brandrestengraf van een Keltische krijger achttien aardse slingerkogels in de brandstapel ontdekt.

Ondanks vijftig jaar speurwerk zijn op de Kommelberg nog geen Keltische graven gevonden. Dat de aardse slingerkogels op de rand van het plateau gevonden werden lijkt logisch. Van daaruit kon men immers best naar beneden slingeren, bijvoorbeeld om zich te verdedigen tegen aanvallers.

Voor de periode van de ijzertijdbewoning van de Kommelberg, en meer algemeen ook in Vlaanderen, zijn echter geen overtuigende aanwijzingen voor (oorlogs)geweld voorhanden. Slingerkogels komen bovendien her en der in de omgeving van boerderijen aan het licht. Daarom is het aannemelijk dat aardse slingerkogels ook dienst deden als jachtwapen om vogels of kleine zoogdieren te treffen.

Andere hypothesen suggereren het gebruik als brandbommetjes of als middel om de temperatuur van aardewerkovens te testen. Dat laatste is weinig waarschijnlijk omdat de meeste exemplaren op de Kommelberg hetzelfde bakproces lijken doorlopen te hebben.

De slingerkogels van de Kommelberg blijven vragen oproepen. Maar ze vormen een duidelijk bewijs dat de aristocratische heersers van toen een beroep deden op een goedkoop maar doeltreffend wapen.

Jean-Luc Putman en Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw